

УДК 69

DOI 10.5281/zenodo.15406348

Научная статья

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ БУДУЩЕМУ

ENERGY-EFFICIENT CAPITAL REPAIRS: PROSPECTS AND BARRIERS ON THE TO A SUSTAINABLE FUTURE

ГОРБАНЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Воронежский государственный технический университет.

ДЖУМАКУЛИЕВА МЕНГЛИ МЕНГЛИЕВНА,

Воронежский государственный технический университет.

GORBANEVA ELENA PETROVNA,

Candidate of technical sciences, associate professor,

Voronezh state technical University.

JUMAKULIEVA MENGLI MENGLIEVNA,

Voronezh state technical University.

В статье рассматриваются ключевые энергоэффективные мероприятия, которые могут быть интегрированы в процесс планирования капитального ремонта зданий. Акцент сделан на оптимизацию теплозащиты, модернизацию инженерных систем, внедрение возобновляемых источников энергии и умных технологий. Капитальный ремонт представляет собой уникальную возможность для комплексного внедрения энергосберегающих технологий и материалов. Однако, несмотря на очевидные преимущества, процесс интеграции энергоэффективных мероприятий в практику капитального ремонта сталкивается с рядом существенных барьеров. В данной статье произведена систематизация этих барьеров, а также проведен анализ потенциальных путей их преодоления.

The article discusses key energy-efficient measures that can be integrated into the process of planning capital repairs of buildings. The emphasis is on optimizing thermal protection, upgrading engineering systems, introducing renewable energy sources and smart technologies. Capital repairs represent a unique opportunity for the comprehensive implementation of energy-saving technologies and materials. However, despite the obvious advantages, the process of integrating energy-efficient measures into capital repair practices faces a number of significant barriers. This article systematizes these barriers and analyzes potential ways to overcome them.

Ключевые слова: энергоэффективность, капитальный ремонт, экономическая целесообразность, снижение затрат, окупаемость.

Key words: energy efficiency, capital repairs, economic feasibility, cost reduction, payback period.

Сфера ЖКХ играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности населения и функционирования городских агломераций. Однако устаревшие инфраструктуры и неэффективное использование ресурсов ведут к значительным расходам на энергетику. В

этой связи вопросы энергоэффективности становятся актуальными, особенно в рамках мероприятий по капитальному ремонту, который часто затрагивает теплоизоляцию, системы отопления, водоснабжения и электричества. Капитальный ремонт предоставляет уникальную возможность внедрить технологии, сокращающие энергопотребление на 30-50 %. Вопрос внедрения энергоэффективных мероприятий обсуждается уже не первый год. Много научных трудов посвящено данной тематике [1, с. 565; 4, с. 33; 5, с. 52; 8, с. 19]. Однако в данный момент времени нет четких решений в данной проблеме. Цель статьи – систематизировать практики энергосбережения, актуальные для этапа планирования ремонтных работ, и оценить их эффективность. В том числе доказать, что внедрение энергоэффективных технологий при капитальном ремонте является экономически необходимым шагом, и предложить алгоритм их реализации. Энергоэффективность подразумевает оптимизацию энергопотребления, что в свою очередь, способствует снижению расходов на коммунальные услуги, уменьшению выбросов углерода и повышению общего качества жизни [8, с. 20]. В ходе капитального ремонта можно применять инновационные энергоэффективные мероприятия [4, с. 34; 7, с. 74], такие как рассмотрены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные энергоэффективные мероприятия

Внедрение энергоэффективных мероприятий требует первоначальных инвестиций, однако экономия на коммунальных платах, а также возможные субсидии и льготы со стороны государства могут существенно сократить срок окупаемости проектов. Кроме того, повышение энергоэффективности объектов ЖКХ ведет к увеличению их рыночной стоимости, что также является важным фактором для собственников и инвесторов.

За последние 5 лет тарифы на электроэнергию и тепло в РФ выросли на 25-40 %. Для объектов с высоким энергопотреблением (школы, больницы, жилые комплексы) это означает рост эксплуатационных расходов на миллионы рублей ежегодно. Программы софинансирования (например, Фонд содействия ЖКХ) покрывают до 30 % затрат на утепление фасадов. Большинство энергоэффективных решений окупают за 3-7 лет (табл. 1), после чего начинают приносить прибыль [2, с. 48; 3, с. 84].

Таблица.1. Приблизительные сроки окупаемости и снижение затрат на энергию при внедрении энергоэффективных решений [7, с. 75]

№ п.п.	Мероприятие	Снижение затрат на энергию	Срок окупаемости
1	Утепление фасадов	35-40 %	5-7 лет
2	Светодиодное освещение	70 %	2-3 года
3	Рекуперация тепла	20-25 %	4-6 лет
4	Солнечные панели	15-30 %	6-10 лет

Условно энергосберегающие решения можно поделить на две группы. К первой группе целесообразно отнести мало затратные и среднее затратные мероприятия, а ко второй группе отнести высоко затратные мероприятия. Что в свою очередь безусловно влияет на сроки окупаемости от внедрения энергосберегающих решений. Если рассматривать данные в таблице 1, то видно, что самым оптимально выгодным решением является внедрение светодиодного освещения. В таблице 2 показаны практические решения для капитального ремонта.

Таблица .2. Практические решения для капитального ремонта

Оптимизация теплозащиты	Теплоизоляция фасадов: использование материалов с низкой теплопроводностью (<i>PIR</i> -плиты, пенополиуретан) снижает расходы на отопление на 35-40 %.
	Энергоэффективные окна: тройные стеклопакеты с заполнением криптоном сокращают тепло потери на 15-20 %.
Модернизация инженерных систем	Рекуперация тепла: установка приточно-вытяжных установок с рекуператором позволяет возвращать до 80 % тепла.
	Тепловые насосы: замена газовых котлов на воздушные тепловые насосы снижает расходы на отопление в 2-3 раза.
Интеграция ВИЭ	Солнечные панели: для южных регионов РФ их КПД достигает 18-22 %.
	Тепловые коллекторы: обеспечивают до 50 % потребности в ГВС.
Умные технологии	Автоматизированные системы управления: <i>IoT</i> -датчики регулируют температуру и освещение в реальном времени, экономя до 15 % энергии.

Однако процесс внедрения энергоэффективных мероприятий сопряжен с рядом определённых барьеров, которые препятствуют широкому распространению данных практик. Рассмотрим более подробно данные барьеры и пути их решения.

1. Технические и технологические барьеры:

– Неадекватная оценка текущего состояния зданий. Отсутствие или неполнота данных об энергетических характеристиках здания до начала ремонта (тепловые потери, состояние ограждающих конструкций, систем отопления и вентиляции) затрудняет определение оптимального набора энергоэффективных мероприятий. Часто используемые при капитальном ремонте типовые проектные решения могут не учитывать специфику конкретного объекта [6, с. 52].

Пути решения: Необходимость проведения детального энергетического аудита и обследования здания до начала проектных работ. Использование современных методов диагностики, включая тепловизионное обследование, аэродвери для оценки воздухопроницаемости,

анализ данных о потреблении энергоресурсов. Разработка индивидуальных проектных решений, основанных на результатах аудита.

– Сложность интеграции новых технологий в существующие конструкции. Применение современных энергоэффективных материалов и систем (например, высокоэффективной теплоизоляции, рекуператоров тепла, индивидуальных тепловых пунктов) может вызывать технические трудности при монтаже и сопряжении с изношенными элементами здания. Недостаточная квалификация подрядных организаций для работы с новыми материалами и технологиями также является серьезным препятствием.

Пути решения: Разработка типовых узлов сопряжения для различных типов конструкций. Проведение обучающих семинаров и тренингов для строителей и монтажников. Стимулирование использования специализированных подрядных организаций, имеющих опыт работы с энергоэффективными решениями. Внедрение системы контроля качества на всех этапах работ.

– Риски нарушения эксплуатационных характеристик. Неправильное применение энергоэффективных решений может привести к ухудшению микроклимата в помещениях, появлению плесени, снижению долговечности конструкций (например, некорректно выполненная пароизоляция при утеплении фасада). Опасения собственников и управляющих компаний перед такими рисками являются сдерживающим фактором.

Пути решения: Строгое соблюдение проектных решений и строительных норм. Использование сертифицированных материалов и систем. Просвещение собственников о правильной эксплуатации зданий после проведения энергоэффективного ремонта. Разработка рекомендаций по уходу и обслуживанию модернизированных систем.

2. Экономические и финансовые барьеры:

– Высокие первоначальные затраты. Внедрение комплексных энергоэффективных мероприятий, таких как утепление фасадов, кровли, подвалов, замена окон на энергоэффективные, модернизация систем отопления и вентиляции, требует значительных капиталовложений, которые зачастую превышают стандартный бюджет на капитальный ремонт [5, с. 52].

Пути решения: Разработка долгосрочных финансовых моделей, демонстрирующих экономическую целесообразность вложений за счет снижения платежей за энергоресурсы. Привлечение внешнего финансирования: государственные субсидии, льготные кредиты, средства фондов содействия капитальному ремонту, механизмы энергосервисных контрактов (ЭСКО). Стимулирование кооперации собственников для софинансирования мероприятий.

– Длительные сроки окупаемости. В зависимости от исходного состояния здания и стоимости энергоресурсов, срок окупаемости энергоэффективных мероприятий может составлять от нескольких лет до десятилетий, что может быть менее привлекательным для собственников, планирующих продажу недвижимости в ближайшем будущем [7, с. 73].

Пути решения: Повышение информированности собственников о неочевидных выгодах (улучшение комфорта, повышение рыночной стоимости жилья, снижение коммунальных платежей) и социальных преимуществах. Введение налоговых стимулов и компенсаций для собственников, инвестирующих в энергоэффективность. Разработка упрощенных процедур получения финансирования для собственников квартир в многоквартирных домах.

– Непрозрачность процесса формирования стоимости. Отсутствие четких стандартов и методик расчета стоимости энергоэффективных работ и материалов может создавать недоверие у собственников и управляющих компаний, ведущее к завышению сметной стоимости.

Пути решения: Разработка унифицированных сметных норм и расценок на энергоэффективные работы. Создание онлайн-калькуляторов для предварительной оценки стоимости мероприятий. Повышение прозрачности закупочных процедур и конкуренции среди подрядных организаций.

3. Организационные и административные барьеры:

– Сложность принятия решений в многоквартирных домах. Согласование проведения энергоэффективных мероприятий между большим числом собственников квартир с различными финансовыми возможностями и приоритетами является значительным организационным барьером.

Пути решения: Проведение масштабных информационных кампаний и разъяснительной работы среди собственников. Организация общественных слушаний и собраний для обсуждения проектов и обоснования инвестиций. Создание эффективных механизмов взаимодействия между собственниками и органами управления домом (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании).

– Недостаточное участие и координация заинтересованных сторон. Слабое взаимодействие между собственниками, управляющими компаниями, органами власти, Фондом содействия капитальному ремонту, проектными и строительными организациями может приводить к задержкам и ошибкам в ходе реализации проектов.

Пути решения: Формирование координационных советов и рабочих групп с участием всех заинтересованных сторон. Разработка четких регламентов взаимодействия и распределения ответственности. Использование цифровых платформ для обмена информацией и мониторинга хода работ.

– Отсутствие комплексного подхода к планированию. Зачастую капитальный ремонт проводится поэтапно, без учета взаимосвязи различных инженерных систем и ограждающих конструкций, что снижает синергетический эффект от энергосберегающих мероприятий и увеличивает общую стоимость работ в долгосрочной перспективе.

Пути решения: Разработка долгосрочных программ капитального ремонта с обязательным включением энергоэффективной составляющей. Планирование комплексных проектов, охватывающих несколько видов работ одновременно (например, утепление фасада и замена системы отопления). Стимулирование проектирования с применением принципов интегрированного подхода.

4. Информационные и образовательные барьеры:

– Низкий уровень осведомленности. Недостаточная информированность собственников, управляющих компаний и даже некоторых специалистов о потенциале энергосбережения, доступных технологиях, финансовых инструментах и правовых аспектах внедрения энергоэффективных мероприятий.

Пути решения: Проведение регулярных информационных кампаний в СМИ, социальных сетях, на специализированных мероприятиях. Разработка и распространение просветительских материалов (буклеты, методические пособия, видеоролики). Открытие консультационных центров по вопросам энергоэффективности.

– Недоверие к информации и низкая мотивация. Собственники могут скептически относиться к заявлениям об экономии, особенно если предыдущий опыт ремонта был негативным. Низкая мотивация к инвестированию в энергоэффективность может быть связана с отсутствием видимого результата в краткосрочной перспективе или неполным пониманием долгосрочных преимуществ [6, с. 54].

Пути решения: Демонстрация успешных примеров реализации энергоэффективных проектов с точными расчетами экономии энергоресурсов и снижения платежей. Использование системы энергетической маркировки зданий для наглядного сопоставления до и после ремонта. Вовлечение активных собственников и лидеров мнений в процесс продвижения энергоэффективности.

– Недостаточное количество квалифицированных специалистов. Дефицит проектировщиков, аудиторов, экспертов и рабочих, обладающих необходимыми знаниями и опытом

для качественной реализации энергоэффективных проектов.

Пути решения: Формирование и поддержка образовательных программ в вузах и средних профессиональных учебных заведениях по направлению «Энергоэффективность в строительстве». Организация курсов повышения квалификации и переподготовки для действующих специалистов. Разработка профессиональных стандартов и системы сертификации.

Преодоление барьеров на пути внедрения энергоэффективных мероприятий при проведении капитального ремонта требует скоординированных усилий всех участников процесса: государства, органов местного самоуправления, собственников, управляющих компаний, финансовых институтов, проектных и строительных организаций. Комплексный подход, основанный на технически обоснованных решениях, эффективных финансовых механизмах, четких организационных процедурах и активной просветительской работе, позволит значительно ускорить процесс повышения энергоэффективности жилищного фонда, обеспечивая тем самым устойчивое развитие и улучшение качества жизни граждан.

Проанализировав приведенные барьеры на пути внедрения энергоэффективных мероприятий при проведении капитального ремонта можно сделать вывод, что для преодоления барьеров необходимо скоординировать усилия всех участников процесса: государства, органов местного самоуправления, собственников, управляющих компаний, финансовых институтов, проектных и строительных организаций. Комплексный подход, основанный на технически обоснованных решениях, эффективных финансовых механизмах, четких организационных процедурах и активной просветительской работе, позволит значительно ускорить процесс повышения энергоэффективности жилищного фонда. Интеграция энергоэффективных мер в капитальный ремонт способствует достижению целей устойчивого развития и снижению эксплуатационных расходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова О.А., Терехова О.П. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте многоквартирных домов// Вестник науки.2023. №10(67). С.561-571.
2. Горбанева Е. П., Джумакулиева М. М., Овчинникова Е. В. Внедрение энергоэффективных мероприятий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов с применением нейронных сетей// ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2022. Т. 19. № 6. С. 47-52.
3. Давлетшина Л.А., Безруков А.В. Статистический анализ капитального ремонта многоквартирных домов повышающего энергоэффективность зданий// Вестник ГУУ.2021. №1. С. 83-90.
4. Киященко Л.Т., Хроменко Г.А., Науменко А.В. Возможности применения инноваций в ЖКХ при проведении капитального ремонта//Журнал Фундаментальные исследования.2023. №1. С31-37.
5. Мищенко В.Я., Горбанева Е.П., Овчинникова Е.В. Планирование капитального ремонта жилищного фонда с использованием модификации алгоритмов// Научный журнал строительства и архитектуры. 2020. № 1 (57). С. 51-61.
6. Селезнев А. Б., Трусков К.С. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте многоквартирных домов в Российской Федерации: методы и технологии // Прикладные экономические исследования.2024. №3. С.50-57.doi: 10.47576/2949-1908.2024.3.3.005
7. Семенова Э.Е., Думанова В.С. Повышение энергоэффективности эксплуатируемых зданий// Инженерно-строительный вестник Прикаспия.2020. №2.С.72-75
8. Шеина С.Г., Гиря Л.В., Швец А.Е., Ларин Н.С. Методы повышения энергоэффективности на этапе строительства зданий повышенной этажности//Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2022. Т.1.№.1. С. 17-23

Поступила в редакцию: 29.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Горбанева Е.П., Джумакулиева М.М., 2025.